

A UTILIZAÇÃO DO DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA

Leidiane Borges de Andrade (PG)^{1*}; Gerson Souza Mól (PQ)²; Fábio Luiz Paranho Costa (PQ)³

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Universidade Federal de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Química

³Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) originou-se do Design Universal da Arquitetura, que se baseia no planejamento de ambientes e produtos acessíveis a todos, com a necessidade de adaptações específicas para pessoas com deficiência. Essa abordagem foi expandida para a pedagogia, com o intuito de criar ambientes de aprendizado que atendam à diversidade dos alunos, promovendo a acessibilidade e a inclusão em contextos educacionais. O objetivo é analisar como a aplicação dos princípios do DUA em atividades pedagógicas pode aprimorar o ensino inclusivo em Ciências. A relevância do estudo reside na capacidade do DUA de oferecer uma metodologia flexível, adaptável às necessidades de todos os alunos, especialmente em disciplinas como Ciências. O DUA proporciona uma flexibilização das atividades de ensino, promovendo acessibilidade e melhorando os processos de ensino e aprendizagem para todos os estudantes em sala de aula. O DUA busca eliminar barreiras pedagógicas que podem resultar na exclusão dos alunos do ambiente escolar, assegurando que todos tenham acesso equitativo ao conhecimento. A proposta de criar a cartilha Geometria Molecular com base no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) visa atender a essa necessidade. Para a implementação eficaz do DUA em sala de aula, é necessário um planejamento cuidadoso, bem como a criação de atividades pedagógicas inclusivas que utilizem recursos diversificados, a fim de potencializar o processo de ensino e aprendizagem. O uso de modelos didáticos adequados aos conteúdos e alinhados aos princípios do DUA — engajamento, representação e ação e expressão — oferece múltiplos meios de aprendizagem. A acessibilidade pode ser promovida por diferentes abordagens, como vídeos, livros e modelos didáticos. Os resultados indicam que a criação de modelos didáticos e a aplicação dos princípios do DUA podem aprimorar as práticas pedagógicas e promover uma educação mais inclusiva, garantindo o direito de todos os alunos à educação. O DUA se mostra um aliado importante no trabalho colaborativo para favorecer a inclusão escolar, alinhando-se ao objetivo de desenvolver práticas pedagógicas acessíveis que promovam a escolarização de todos os alunos. Em conclusão, a pesquisa confirma que o DUA, ao proporcionar flexibilidade e participação, contribui significativamente para o ensino inclusivo nas Ciências. A aplicação dos princípios do DUA no desenvolvimento de práticas pedagógicas acessíveis facilita a inclusão escolar e atende às necessidades específicas dos alunos, garantindo que todos tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver de maneira igual.

Palavras-chave: DUA, Flexibilidade, Inclusão

Agradecimentos: à CAPES

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *leidiane_borges_andrade@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759168